

ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ЯК ФАКТОР МОТИВАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ

Акименко М. В.

Науковий керівник: Гречаник О. Є.

SHAPING THE MANAGEMENT CULTURE OF AN EDUCATIONAL INSTITUTION HEAD AS A FACTOR IN MOTIVATING THE TEACHING STAFF

Akyumenko M. V.

Supervisor: Grechanyk O. Ye.

Формування управлінської культури керівника закладу освіти набуває особливого значення в сучасних умовах реформування української освіти. Управлінську культуру керівника визначають як інтегральну систему цінностей, норм, знань, умінь та етичних принципів, що проявляється в стилі управління, ухваленні рішень та взаємодії з педагогічним колективом. Вона безпосередньо впливає на рівень мотивації вчителів, їхню залученість до освітнього процесу та загальну ефективність роботи закладу освіти, зокрема закладу загальної середньої освіти (ЗЗСО).

Високий рівень управлінської культури керівника створює сприятливе мотиваційне середовище, у якому педагоги відчують підтримку, визнання й можливості для професійного зростання. На противагу цьому, низький рівень культури управління часто призводить до демотивації, емоційного вигорання та підвищення плинності кадрів.

Так, В. Хитра [1] у своєму дослідженні підкреслює, що управлінська культура керівника закладу освіти є ключовим чинником ефективного функціонування освітньої установи. Авторка зазначає, що саме через призму культури управління реалізуються мотиваційні механізми, що стимулюють педагогічний колектив до творчої та результативної діяльності.

М. Марчук [2] аналізує управлінську культуру керівника освітнього закладу як систему інтегральних характеристик управлінських якостей.

Дослідниця доводить, що сформована управлінська культура сприяє побудові довірливих відносин у колективі, що є основою внутрішньої мотивації педагогів.

Європейський досвід підтверджує ці висновки. Зокрема, El Achi S. та її колеги [3] у дослідженні впливу трансформаційного лідерства на мотивацію вчителів установили, що сильна управлінська культура керівника, що включає елементи натхнення, індивідуальної підтримки й інтелектуальної стимуляції, суттєво підвищує продуктивність педагогів навіть в умовах викликів.

О. Онаць [4] розглядає педагогічну культуру керівника закладу освіти як важливий компонент саморозвитку та професійної поведінки. Авторка доводить, що керівник із високим рівнем культури здатний формувати позитивний психологічний клімат, який безпосередньо впливає на мотивацію та задоволеність працею педагогічного колективу.

Л. Зегря [5] у науково-педагогічному дослідженні формування управлінської культури директора школи зазначає, що цей процес має системний характер і включає як професійні, так і особистісні компоненти. Сформована культура керівника виступає потужним мотиваційним фактором, оскільки педагоги більш охоче долучаються до спільних ініціатив і демонструють вищий рівень відданості закладові.

Аналіз сучасних українських та європейських джерел дозволяє стверджувати, що формування управлінської культури керівника є стратегічним напрямом розвитку закладів освіти. Основними складовими такої культури є демократичний стиль керівництва, етичність, комунікативна компетентність, здатність до рефлексії та інноваційність. Саме ці якості дозволяють керівнику створювати умови, за яких мотивація педагогів переходить від зовнішньої (матеріальної) до внутрішньої (професійної самореалізації та приналежності до колективу).

Ефективне формування управлінської культури передбачає постійне самовдосконалення керівника, проходження спеціалізованих програм підвищення кваліфікації, а також упровадження механізмів зворотного зв'язку

від педагогічного колективу. У результаті підвищується не лише мотивація вчителів, але й загальна якість освітнього процесу, креативність та адаптивність закладу до сучасних викликів.

Отже, управлінська культура керівника закладу освіти виступає одним із визначальних чинників мотивації педагогічного колективу. Її цілеспрямоване формування має стати пріоритетом у підготовці та професійному розвитку директорів ЗЗСО, що сприятиме стабільності та розвитку української системи загальної середньої освіти.

Список використаних джерел

1. Хитра В. О. Управлінська культура керівника закладу освіти як чинник ефективного функціонування освітньої установи. *Актуальні проблеми управління закладами освіти в умовах сучасних викликів* : мат-ли вузівської наук. студ. конф. 15 лют. 2024 року, м. Ніжин / за заг. ред. Ю. Г. Новгородської. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2024. С. 69–71. URL:
https://www.ndu.edu.ua/storage/2024/%D0%9C%D0%90%D0%9A%D0%95%D0%A2_%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8.pdf (дата звернення: 18.04.2026).
2. Марчук М. І. Керівник закладу освіти : організаційно-управлінські засади : монографія. Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2024. 308 с.
3. El Achi S. et al. The Impact of Transformational Leadership and Work Environment on Teacher Performance. *Administrative Sciences*. 2025. Vol. 15. No. 7. DOI: 10.3390/admsci15070256.
4. Онаць О. М. Педагогічна культура керівника української школи як комплексний управлінський досвід. *Педагогічна думка*. 2023. С. 140–146. URL:
<https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/737768/1/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%202023-141-147.pdf> (дата звернення: 18.04.2026).
5. Зегря Л. В. Формування управлінської культури директора школи у науково-педагогічних дослідженнях. *Науковий вісник Чернівецького університету. Сер. : Педагогіка та психологія*. 2022. Вип. 158. С. 45–52.